

ГРУНТЛИ КАНАЛЛАРДАГИ ОҚИЗИҚЛАР ТРАНСПОРТИНИНГ ҲИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ.

Давлатова Мафтуна Аҳмадовна

Зулфиев Адҳам Акмал ўғли

Аннотация: *Ҳозирги пайтда республикамизда грунтли ирригацион каналларнинг деформациялари бўйича қатор бажарилган тадқиқотлар мавжуд, лекин улар ўзан деформациясига таъсир қиладиган ҳамма омилларни тўлиқ қамраб ололмайди. Очиқ грунтли каналлардаги оқимнинг ювмаслик тезликлари ва оқизиқлар транспорти ҳисоб усулларини ривожлантириш вазифаси намоён бўлади.*

Калим сўзлар: *канал, энегетик, сув ўтказувчи, суғориш, оқизиқлар, насос станция, сув манбаси, грунт, транспорт тезликлари, туб ости оқизиқлар.*

Аннотация: *В настоящее время в нашей республике проводится ряд исследований по деформациям подземных оросительных каналов, однако они не могут полностью охватить все факторы, влияющие на деформацию канала. Показана задача разработки методов расчета скоростей потоков и транспорта наносов в открытых грунтовых руслах.*

Ключевые слова: *канал, энергия, переброска воды, орошение, инфильтрация, насосная станция, источник воды, грунт, транспортные тарифы, подземная фильтрация.*

Annotation: *Currently, in our republic, there are a number of studies on the deformations of underground irrigation canals, but they cannot fully cover all the factors that affect the deformation of the channel. The task of developing methods of calculation of flow velocities and sediment transport in open soil channels is shown.*

Key words: *channel, energy, water transfer, irrigation, seepage, pumping station, water source, ground, transport rates, underground seepage.*

Очиқ ўзанларда оқизиқлар транспортини ҳисоблашнинг мавжуд ҳисоб усуллари ката аҳамиятга эга, каналларнинг тузилиши, геологияси, топографияси, мустаҳкамлиги ҳамда каналларда сув оқимининг транспорт тезликларини ўрнатишга доир илмий ишларнинг таҳлили тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Каналлар фойдаланиш мақсадига кўра қуйидаги турларга бўлинади: энегетик, кема юривчи, сув ўтказувчи, суғориш, мелиоратив, комплекс ва бошқа.

Сув манбасидан каналга сув нишаблик бўйича оғирлик кучи таъсири остида оқиб келса, бу ўзи оқар канал деб аталади. Бу каналлар кўпроқ тарқалган бўлиб, улар арзон ва фойдаланишда қулайлиги билан ажралиб туради. Бундай каналларга мисол қилиб “Катта Фарғона” ва “Қарақум” каналларини келтириш мумкин.

Сув манбасидан сув насос станциялари ёрдамида кўтарилиб, кейин эса ўзи оқса бундай каналларга машина каналлари дейилади. Бу каналлар қуйидаги вазиятларда қурилади:

- сув манбаси сув истеъмол қилиш жойидан пастда бўлса;
- ўзи оқар канални ўтказишда жуда катта хажмдаги ер ишлари бажарилса.

Бу каналларга мисол қилиб “Аму-Бухоро” ва “Қарши” магистрал каналларни кўрсатиш мумкин.

Каналлар геологик шартлар бўйича юмшоқ ва қаттиқ грунтларда ўтказиладиган каналларга бўлинади. Юмшоқ (қум, супесь, суглинок, лёсс, лой ва ҳ.к.) грунтларда қурилган каналларда ён томонлари қияликларини ётиқроқ қуриш ва кема тўлқинларидан ҳимоялаш, сув оқимининг тезликларини чеклаш ва баъзи ҳолатларда фильтрацияга қарши кураш ишларини бажариш талаб қилинади. Қаттиқ грунтларда ўтадиган каналларда кема тўлқинлари таъсирдан ҳимоялаш талаб этилади. Лекин бу каналларда сув оқимининг катта тезликларига рухсат этилиши мумкин.

Грунтларда ўтадиган каналлар қопламали ва қопламасиз бўлиши мумкин. Қопламали каналлар сув фильтрациясини тўласинча йўқотадиган ёки камайтирадиган ҳимоя қопламаларига эга бўладилар. Қоплама канални тўлқин ва шамол таъсирларидан ҳимоя қилади ҳамда ён томони қияликларининг бузилишидан сақлайди. Узунлиги бўйича бир кўндаланг кесимли қопламали каналлар анча катта сув ўтказиш қобилиятига эга бўладилар. Қопламасиз каналлар, яъни ҳимоя қопламасига эга бўлмай грунтли ўзанларда ўтадиган каналларга грунтли каналлар дейилади. Улар мустаҳкам ва мустаҳкам бўлмаган каналларга бўлинади. Мустаҳкам каналларда ўзан шакли ва ўлчамлари ҳамда бўйлама нишаблиги вақт бўйича ўзгармайди. Мустаҳкам бўлмаган каналларда буларни акси бўлиб, бунда анча ўзани ростлаш ишларини бажариш керак бўлади.

Сув оқимининг транспорт тезлиги масаласи билан ХВИИ асрдан токи шу кунгача шуғулланиб келинган бўлсада, лекин бу савол охиригача ечимини топгани йўқ. Ҳозирги вақтда боғланган ва боғланмаган грунтлардаги транспорт тезликларини аниқлашга доир бир неча эмпирик ва ярим эмпирик формулалар таклиф этилган. Булар асосан заррачанинг чегаравий мувозанатига турлича ёндошишлардан ёки грунт ювилишига таъсир этувчи турли омилларни ҳисобга олувчи коэффицентлар киритилиб ҳосил қилинган

Боғланмаган грунтлардаги сув оқимининг транспорт тезликларини аниқлаш формулалари 1-жадвалда кўрсатилган.

Боғланмаган грунтларда сув оқимининг ювмаслик тезликларини аниқлашнинг мавжуд формулалари

Формула муаллифлари	формулалар
Дюбуа	$g_0 = A_1 \sqrt{\gamma_1 - 1} \sqrt{gd}$
В.Н.Гончаров ва Г.Н.Лапшин	$g_0 = 1,25(1 + 0,014/d)^{0,3} \sqrt{gd} (h/d)^{0,2}$
В.Н.Гончаро	$g_0 = 0,95 \sqrt{gd} \lg(8,8h/d_{\max})$
И.И.Леви	$g_0 = a_1 \sqrt{2/\lambda} \sqrt{gd}$ бу ерда a_1 – уюрма характеристикаси (турбулент зонада заррачанинг шакли билан аниқланади); λ - ишқаланиш коэффициенти.
В.С. Кнороз	$g_0 = af(Re/d) \sqrt{\rho'gd}$, где $\rho' = (\rho_1 - \rho) / \rho$; ρ_1 – заррача зичлиги; ρ – сувнинг зичлиги.
А.М.Латышенков	$g_{\max 0} = 1,6 \sqrt{gd} (H/d)^{1/5}$
Б.И. Студеничников	$g_{\max 0} = 1,15 \sqrt{gd} (H/d)^{1/4}$
Г.И. Шамов	: $g_{\max 0} = 1,4 \sqrt{gd} (H/d)^{1/6}$
Ц.Е.Мирцхулава	$g_{adm} = \left(\lg \frac{8,8h}{d_m} \right) \sqrt{\frac{\gamma_c [g(\rho - \rho_\omega) d_m + 2C_{yn} k_c]}{0,22 \rho_\omega \gamma_g}}$; (1.9) $g_{\Delta adm} = 1,25 \sqrt{\frac{\gamma_c [g(\rho - \rho_\omega) d_m + 2C_{yn} k_c]}{0,22 \rho_\omega \gamma_g}}$,
Ю.А. Ибад – заде	$g_{до} = \sqrt{\frac{2\lambda_\phi F}{k_\lambda + k_\Pi F} \frac{\rho_1 - \rho}{\rho} gd}$ или $g_{A0} = \sqrt{2\eta \rho' gd} = a \sqrt{gd}$, бу ерда $\eta = k_\phi F / (k_\lambda + k_\Pi F)$ - ўзаннинг мустаҳкамлик коэффициенти; k_ϕ - заррача формасининг коэффициенти; k_λ, k_Π юзлама ва кўтариш кучларининг коэффициентлари ($k_\lambda = 0,4 \div 0,45$ $k_\Pi = 0,25k_\lambda$); $F = 0,19d / (0,52d^{1/2} - 0,009)$

Юқорида келтирилган боғланишларни таҳлил қилганда шунга иқроор бўламизки, норматив хужжатларда ўз аксини топган, боғланмаган ва боғланган грунтларнинг асосий омиллари тўлиқ ҳисобга олинган формулалардан бўлиб, Ц.Е.Мирцхулава формулалари ҳисобланади. Булар оқимнинг чуқурлигига, грунт заррачалари орасида содир бўладиган солиштирма тишлашишга ва тез эрувчан тузларнинг таркибига боғлиқ.

Грунтли каналларни лойиҳалашнинг асосий талабларидан каналда берилган миқдордаги сув ва оқизикларни транспорт қила оладиган ҳамда ўзининг бутун фойдаланиш даври мобайнида катта эксплуатацион харажатларни талаб қилмайдиган самарали тизимни яратишдан иборат бўлади. Лойиҳаланадиган каналнинг ишлаш шароитига боғлиқ ҳолда оқизиклар оқиб келиши ва аралашини шартларида грунтли каналларнинг ҳисоблаш масалаларини ечиш зарурияти туғилади. Баъзи ирригация тизимлари оқизиклар транспорти бўлмаган ҳолатда ишлашига ёки етарлича оқим тиниқлик даражасига қарамай грунтли канал оқимининг умумий хусусияти бўлиб қаттиқ материални ҳаракатга келтириши ҳисобланади. Бу жараёндаги туб ости оқизикларининг миқдорини прогнозлаш ўзан гидравликасининг асосий масалаларидан бўлиб ҳисобланади. Оқизиклар транспорти муаммоси билан боғлиқ бўлган яна бир масала, кўпгина ҳолатларда туб ости оқизикларининг ҳаракати канал тубининг остидаги рифелларнинг содир бўлиши билан кузатилади. Бу рифеллар гидравлик қаршиликни шакллантириб, уларнинг қийматлари донадор ғадир-будирлик (текис туб остидаги) қийматларидан анча катта бўлиши мумкин.

Таклиф этиладиган ҳисоб усулларининг асосига канал транспорт қилиш қобилияти, силжийдиган туб остининг қўшимча гидравлик қаршиликларини шаклланиши ва каналга тушадиган оқизикларнинг миқдорлари ётади.

Ҳамма қараладиган жараёнларнинг ҳисоби учун стационар ҳолатдаги сув ва оқизиклар қабул қилинган.

Ҳисобнинг ҳамма усуллари нисбий эни $\frac{B}{h} > 10$ бўлган лойиҳаланиладиган трапециадал ва параболик каналлар учун ўринли бўлади. Лекин, бу ҳисоб усулларни нисбий эни кичик бўлган каналлар учун ҳам қўллаш мумкин.

Масаланинг қўйилиши куйидаги характеристикаларни аниқлашга олиб келади: канал сув сатҳининг эни (B); гидравлик радиус (R); оқимнинг ўртача тезлиги (v_{cp}); туб ости гидравлик қаршилиги ва нишаблиги (λ, i); туб ости ($q_{m\phi}$), муаллақ (q_{mul}) ва умумий (q_{umum}) солиштирма оқизиклар. Қўйилган масалаларни ечиш учун асос сифатида узлуксизлик тенгламасидан ва текис ҳаракатнинг Шези формулаларидан фойдаланилади:

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} \quad (1.1)$$

$$g_{yp} = C \sqrt{Ri} \quad (1.2)$$

бу ерда C -Шези коэффициенти.

Кейинги ўринларда ҳисобий боғланишлар таҳлили $\frac{B}{h} > 10$ бўлган катта грунтли каналларни қараш билан чекланамиз ва буларда $R \approx h_{cp}$ деб қабул қиламиз. Бу яқинлашиш гидравлик нишаблик ва оқизиклар транспортлар қийматларининг бир мунча четланишларига олиб келади. Усулнинг бу хатолигини қуйидаги ҳисобий боғланишга аниқлаштириладиган нишабликни киритиш билан тўғриланади

$$\bar{i} = (h_{yp} / R)i \quad (1.3)$$

бу ерда i - тўғри бурчакли каналга мос келувчи нишаблик.

ХУЛОСАЛАР

1. Деформацияланадиган ўзан оқимларига жуда кўп физик ва механик омиллар таъсир қилгани сабабли уларни ҳаммасини бир вақтнинг ўзида ҳисобга олиб бўлмайди.

Оқимнинг оқизиклар сарфи физик моҳиятига кўра ўзгарувчан бўлиб, уларнинг сон қийматлари фақат экспериментал тадқиқотлар ўтказиш йўли билан ўрнатилиши мумкин. Ҳозирги вақтда оқимнинг оқизиклар сарфини ҳисоблашнинг гидравлик асосланган янги ҳисоб усуллари ривожланиши юқори кўрсаткичларга эга бўлишига қарамасдан, кўп масалаларда янги омилларни ҳисобга олиш гидравлик лаборатория тадқиқотлари асосида ечилади.

2. Ҳозирги вақтда оқимнинг оқизиклар сарфини баҳолаш бўйича мавжуд бўлган тавсиялар текис оқимнинг шартлари учун олинган бўлиб, ўзан шаклининг оқим гидравликасига таъсир доираси кам ўрганилган. Бу масала табиий кенг дарё ўзанлари учун муҳим бўлмасда, лекин оқимнинг турли тезликларида лойихаланиладиган ирригация ва мелиорация каналлари учун ўзан ён томони қияликларида тезлик ва тангенциал кучланишларнинг тақсимланишини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Экспериментал тадқиқотлар трапециадал каналлардаги сув оқими тезлигининг ортиб бориши жараёнида аввал туб ости ва ён томон қияликларининг туташган зонасининг, кейин эса қирғоқ қисмининг ювилишини ҳамда бу ювилган оқизикларнинг канал марказий қисмига ётишига олиб келишини кўрсатди.

3. Донадор грунтли ҳар хил ён томон қияликларига эга бўлган трапециадал каналларда оқим транспорти бўйича ўтказилган лаборатория тадқиқотлари натижасида туб ости ва муаллақ оқизикларнинг сарфини

аниқлайдиган ярим эмпирик боғланишлар, шунингдек, окизиклар концентрациясини аниқлаш формуласи ҳосил қилинди.

Бу олинган боғланишлар асосида донадор грунтли хар хил ён томон қияликларига эга бўлган трапециадал каналлардаги окизиклар транспортини аниқлашнинг ҳисоб усуллари таклиф этилди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Арифжанов А.М., Распределение взвешенных наносов в стационарном потоке // Водные ресурсы.- М, 2011.- №2.- с.185-187
2. Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М., Самиев Л.Н. Ўзандаги жараёнлар ва дарё чўкиндилари. Ноширлик ёғдуси.- Т, 2017. – б .100-106
3. Арипов М., Сеттиев Ш. К чиеленному моделированию течения слоя жидкости над пеечаным дном. // Докл. Акад.Наук Респ. Узбекистан. Ташкент: 2006, № 6, с.50-53.
4. Базаров Д.Р, Нишанбаев Х. А., Артыкбекова Ф. К., Раимова И. Д., Бобокандов Ш. Р., Хуразбаев М. Р., Абсоатов М. У. Математическое моделирование управление режимом эксплуатации Аму-Бухарского машинногоканала,ИНТЕРНАЦИОНАЛ АСАДЕМЙ ЖОУРНАЛ We боф Счолар 1(19), Вол.1, Жануарй 2018, Варсаw, Поланд, 00-773 Вебсите: хттпс://wс-сонференсе.сoм/ стр.26-32.
5. Байманов К.И., Калбаев Р.З. Переформирование русла верхнего бьефа Тахиаташского гидроузла. // Проблемы механики. 2009 № 5-6, с.44-47.
6. Байманов К.И., Шаниязов Г.Т. Гидравлическое сопротивление легкодеформируемых русел. // Проблемы механики. 2006. №4, с. 23-26.
7. Белолипецкий В.М., Генова С.Н. Вычислительный алгоритм для определения динамики взвешенных и донных наносов в речном русле. // Вычислительные технологии т.9, №2, 2004. с.14-19.
8. Абальянц С.Х. Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах. - Л.: Гидрометеoиздат, 1981. – 159-166 с.
9. Алтунин В.С. Мелиоративные каналы в земляных руслах. – М.: Колос, 1979. – 102-113с.
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
13. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).